

LINGVOKULTUROLOGIYANING SHAKLLANISHIDA KONSEPTNING O'RNI

Sobirjonova Muxlisa Sobirjonovna

Mohinur Qayumova Murodullayevna

Turdaliev Shahnoza Oktamovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Xorijiy til va adabiyoti-quyi kurslar kafedrası o'qituvchilari

Xayitaliyev Sunnatullo Boborajab o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Filologiya fakulteti O'zga tilli guruhlarda rus tili

ta'lim yo'nalishi 2 -kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu tezida lingvokulturologiyada konseptning o'rni va shakllanishi murakkab o'rganilgan. Tezida lingvokulturologiya haqida umumiy ma'lumotlar, konseptning tushunchasi, istoriyasi, asosiy qonunlar va tadqiqotlar, ma'nviy tushunchalar, va lingvokulturologiya mavzularida asosiy yo'nalishlar o'z ichiga olgan.

Kalit so'zlar: konsept, lingvokulturologiya, tilning madaniy-ma'rifatni o'rganish, tahlil qilish.

Kirish: Lingvokulturologiya, til va madaniyatning o'zaro bog'liqlik va ta'siri bo'yicha o'rganishga bag'ishlangan ilm yo'nalishidir. Ushbu tezida lingvokulturologiya haqida umumiy ma'lumotlar, asosiy qonunlar va tarixiy o'zgarishlar, ma'nviy tushunchalar, va lingvokulturologiya mavzularida asosiy yo'nalishlar o'z ichiga olgan. Har bir xalqning lingvistik manzarasi milliy mentalitetning in'ikosidir. Tushuncha psixik birlik sifatida xalqning dunyoqarashi, madaniyati, urf-odatları, e'tiqodları, tafakkur tarzi va tarixi bilan bog'liq muayyan milliy xususiyatlarni o'z ichiga oladi. Har qanday tushunchaning mazmunli va kontseptual (semantik) tarkibidagi shaxsning o'rni unda aniq yoki bilvosita ifodalanadi, chunki shaxsning "mavjudligi" tilda majburiydir. Kontseptsiya dunyoning lingvistik tasviri tuzilishining asosiy asosidir va shuning uchun antropotsentrizm tabiiy ravishda dunyoning lingvistik rasmini va dunyoning ideallashtirilgan modelini joylashtirishda mavjud. N.Yu Shvedova tomonidan taklif etilgan dunyoning til rasmini tasniflashda dunyo rasmi "inson atrofida" va "inson uchun" tamoyillari asosida qurilgan: insonning o'zi, uning hayotiy faoliyati - insonning mavjudligi; uning tanasi ruhdur; uning genetik jihatdan mavjud yoki hayot faoliyati jarayonida shakllangan turlari; uning harakatlari va harakatlari; uning mehnati va o'qishining turli mevalari va natijalari; uning muhiti, mavjudlik doirasi -

makon va vaqt; jonli va jonsiz tabiat; inson tomonidan yaratilgan afsonalar dunyosi; jamiyat inson va uning muhiti tomonidan yaratilgan jamiyatdir.

Asosiy qism: Lingvokulturologiya konseptining o'rni va shakllanishi murakkab va ko'p tomonlama bo'lib, turli tillarning madaniy-ma'rifat va axborot almashinuvi orqali o'zaro ta'sirini o'rganishni maqsad qiladi. Bu yo'nalish tilning madaniy-ma'rifatni o'rganish, tushunish va ta'limda qo'llanilishini o'rganuvchi va o'zgaruvchan mavzularga ega bo'lgan ilm sohasidir.

Lingvokulturologiya tilda saqlanib qolgan madaniy yodgorliklar haqidagi ma'lumotlarning kelib chiqishi, faoliyati va uzatish usulini o'rganadi. Til madaniyatining asosiy vazifalari til tushunchalarining shakllanishiga madaniyatning ta'sirini o'rganish, ularni turkumlash, turli madaniyatlar tushunchalarini solishtirish va hokazolarni o'z ichiga oladi. Eng umumiy ma'noda, lingvomadaniyatshunoslikning maqsadi madaniyatni o'rganish va tavsiflashdan iborat. til prizmasi.

Shuningdek, ushbu tilshunoslik va madaniyatshunoslik fanlarini o'rganishda undan keyingi foydalanish uchun aniq terminologik apparatni ishlab chiqish muhimdir. Bu jarayonda “mentalitet”, “dunyoning lingvistik tasviri”, “dunyoning konseptual qiyofasi” kabi atamalardan foydalaniladi.

“Lingvokulturologiya” tushunchasi lingvomadaniyatshunoslik va uning hosilaviy fanlari lingvokonseptologiyasi uchun eng muhimlaridan biridir.

Konsept - bu bir narsa, tushuncha yoki ideya haqiqiyati, tavsifi yoki boshqa narsa bo'lishi mumkin. Lingvokulturologiya konsepti esa til va madaniyatning o'zaro bog'liqlik va ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan ilm yo'nalishini ifodalaydi. Bu konsept tilning madaniy-ma'rifatni o'rganish, tushunish va ta'limda qo'llanilishini o'rganuvchi va o'zgaruvchan mavzularga ega bo'lgan ilm sohasidir. Lingvokulturologiya konsepti orqali turli tillar orqali odamlarning mazmuniy-ma'naviy o'lchamini aniqlash, ulardagi adabiy, ma'rifat, va so'zlar orqali ifodalanayotgan dunyosini tushunish va tahlil qilish mumkin bo'ladi.

Lingvokulturologiya, til va madaniyatning o'zaro bog'liqlik va ta'siri bo'yicha o'rganishga bag'ishlangan ilm yo'nalishidir. Bu yo'nalish madaniy-ma'rifatning o'rganilishi va ta'limda qo'llanilishi jarayonlarini tushunishda muhim ahamiyatga ega. Bu yo'nalishdagi tadqiqotlar o'zgaruvchanligi va turli madaniyatlarning o'ziga xosliklarini o'rganish imkoniyatini beradi.

Har bir etnik guruhning o'ziga xos madaniyati va tili bor. Bu o'zlik millat mentaliteti, psixologik munosabati va o'zligini anglash xususiyatlari bilan bog'liq. Nutq jarayonida ona tilida so'zlovchi o'zining jamiyatga mansubligini u yoki bu tarzda ko'rsatadi, shu orqali o'z xarakteri orqali o'z mentalitetini ko'rsatadi. Boshqacha qilib aytganda, etnik guruhning xulq-atvor modeli so'zlovchining ona tili va madaniyatining nutq xatti-harakati asosida izohlanadi. Bu tahlil nutqning konstruktiv xususiyatlaridan kelib chiqib amalga oshiriladi, chunki bu jarayonda u

inson dunyoqarashi nimaga asoslanganligining tashuvchisi hamdir. Bularning barchasi tilning tuzilishida, uning leksik-semantik vositalari tizimida o‘z aksini topadi va ayni paytda dunyoning lingvistik qiyofasini shakllantiradi.

Rus tilshunosligida “kontsept” tushunchasi 20-asrning birinchi choragida faylasuf S.Askoldov tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan. S.Askoldovning fikricha, turli millat vakillari tushunchalar orqali muloqot qiladilar va shunga mos ravishda tushunchalarni yaratish va idrok etish ikki tomonlama kommunikativ jarayondir. Tilshunoslik Fazoda mavjud bo‘lgan bunday tizim dunyo milliy nazariyasining o‘ziga xosligini belgilaydi. 20-asrning birinchi choragida kontseptsiya haqidagi sharhlarga tanqidiy yondashildi. Faqat 80-yillarda bu atamaga ehtiyoj yana paydo bo‘ldi. O‘z tadqiqotida Yu.S. Stepanov aqliy shakllanishning mohiyatini ochishga harakat qiladi va tushuncha so‘zining etimologiyasiga murojaat qiladi. “Tushuncha” lotincha “conceptus” so‘zining hosilasidir.

Kognitiv tilshunoslik, lingvomadaniyatshunoslik va adabiyotshunoslik sohalarida kontseptsiyaning talqini bir-biridan farq qiladi.

Xulosalar: Lingvokulturologiya, turli tillarning madaniy-ma‘rifat va axborot almashinuvi orqali o‘zaro ta‘sirini o‘rganishga bag‘ishlangan ilm yo‘nalishidir. Bu yo‘nalish tajribali tadqiqotchilar va ta‘lim muassasalari uchun ko‘p imkoniyatlar va dolzarb vazifalar beradi. Lingvokulturologiya so‘zining shakllanishi va o‘rni hamma tilda va madaniyatda o‘z ahamiyatini o‘rganish, dunyodagi tillar orqali odamlarning mazmuniy-ma‘naviy o‘lchamini aniqlashda juda muhimdir. Lingvokulturologiya, turli tillarning madaniy-ma‘rifat va axborot almashinuvi orqali o‘zaro ta‘sirini o‘rganishga bag‘ishlangan ilm yo‘nalishidir. Bu yo‘nalish tajribali tadqiqotchilar va ta‘lim muassasalari uchun ko‘p imkoniyatlar va dolzarb vazifalar beradi. Lingvokulturologiya so‘zining shakllanishi va o‘rni hamma tilda va madaniyatda o‘z ahamiyatini o‘rganish, dunyodagi tillar orqali odamlarning mazmuniy-ma‘naviy o‘lchamini aniqlashda juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Raxmanova, D. (2021). NEMIS VA O‘ZBEK TILIDAGI VAQT KONSEPTINI IFODALOVCHI FRAZEOLOGIZMLAR. *Scientific progress*, 1(5).
2. KHIDIROVA, M. A., & TEMIROVA, M. A. K. (2019). TRANSLATION PROBLEMS OF PROVERBS FORMED WITH PROFESSIONS FROM ENGLISH INTO UZBEK. *Развитие и актуальные вопросы современной науки*, (6), 29-31.
3. Togaymurodov, D. D. (2023). SIMILE: A COMPARATIVE STYLISTIC ANALYSIS OF “1984” AND ITS UZBEK TRANSLATION. *Academic research in educational sciences*, 4(3), 109-118.

4. Davronovna, M. M., & Muhammadiyevna, D. S. (2024, April). TILSHUNOSLIKDA EVFEMIZMLARNI O'RGANISHNINING. In *International Conference on Linguistics, Literature And Translation (London)* (Vol. 2, pp. 22-25).
5. Sobirjonovna, S. M., & Akbaraliyevna, A. M. (2022). PRESENT GRAMMATICAL STRUCTURES AND MEANING IN CONTEXT. *ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA*, 1(6), 47-53.
6. Murodova, S. (2022, September). THE CRITICAL PERIOD HYPOTHESIS AND ITS INFLUENCE ON SECOND LANGUAGE ACQUISITION. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 6, pp. 117-118).
7. Содикова, Б., Бердиев, С., Тогаев, Б., Хафизов, С., & Максумов, Р. (2023). CHARACTERISTICS OF THE NEO-VICTORIAN NOVEL IN THE "FRENCH LIEUTENANT'S WOMAN" BY JOHN FOWLES. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(S/7).
8. Davlatova, S. M., & qizi Mardanova, M. D. (2022). ECONOMIC TERMS OF TOURISM IN THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY'S ECONOMY. *Innovative Development in Educational Activities*, 1(6), 211-217.
9. Murodova, S. (2022). THE ROLE OF INNOVATIVE METHODS OF TEACHING ENGLISH LANGUAGE. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(11), 138-141.
10. SOATOV, I., & TEMIROVA, M. (2024). PERCEPTIONS AND CHALLENGES ENCOUNTERED BY TEACHERS WHO ARE CURRENTLY STRUGGLING TO IMPLEMENT ENGLISH AS A MEDIUM OF INSTRUCTION AT DENAU INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP AND PEDAGOGY. *News of UzMU journal*, 1(1.4), 183-186.
11. Sanjarbek, B., & Sarvar, H. (2024). ISLOMIY MOLIYA NIMA? ISLOMIY MOLIYANI O'ZBEKISTONDA QANDAY RIVOJLANTIRISH MUMKIN?. *MASTERS*, 2(4), 13-15.
12. O'ktamovna, T. S. (2023). TAFAKKUR FE'LLARINING ILMIY JIHATDAN O'RGANILISHI BOSQICHLARI. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 10(3), 106-109.
13. Sobirjonovna, S. M. (2023). EXPLANATION OF DISCOURSE MARKERS. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 21, 193-199.
14. Бободжонов, Д., Халилова, Ш., Умарова, М., Турдалиева, Ш., & Холмуродова, Г. (2023). LINGUISTIC FEATURES OF THE MODERN NEWSPAPER LANGUAGE: ANALYSIS AND RESEARCH. *Ижтимоий-*

гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(S/7).

15. Boborajab o‘g‘li, S. H. (2024). REPRESENTATIVE FEATURES OF LINGUISTIC MANIPULATION IN THE COMMUNICATIVE SITUATION. *Social science and education*, 1(2), 41-47.